

ПУТИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ НАЗВАНИЙ ЦВЕТОВ

Матназарова Шахзодбека, Узбекистан, Хорезмская область,
Ургенчский государственный университет, электронная почта:

matnazarov97@inbox.ru, тел: +998 88 505 70 00

Исмаилова Анахон Узбекистан, Хорезмская область,

Ургенчский государственный университет:

тел: +998 99 965 35 65

Абстрактный. В данной статье подробно освещаются пути лингвистического исследования названий цветов, а научно-исследовательские работы, проводимые в этом направлении, условно разбиты на группы и исследованы в доступной форме. Изучение тематических областей слов, смысловых групп и групп лексем, духовных связей между ними составляет одно из перспективных направлений лексикологии узбекского языка.

В узбекском языкознании изучение языковых единиц на основе семантического поля имеет свою историю. Исследования в этой области активно продолжаются. Названия цветов в говорах являются одним из средств индивидуализации речи персонажа. Многие из этих слов приобретают в произведении собственное стилистическое значение и служат выполнению эстетической функции создания образов. В данной статье собраны исследования, связанные с названием такого цветка.

Ключевые слова: системная лингвистика, глоссарий, лексические пласты, семантико-синтаксическая асимметрия.

В узбекском языкознании изучение лексики на основе семантического поля восходит к внедрению в наш язык системно-структурных методов. Научно-исследовательские работы, проводимые в этом направлении, можно условно разделить на 3 группы:

1. Научно-исследовательские работы, посвященные общетеоретическим вопросам систематической лингвистики и систематической лексикологии.
2. Создание словарей и глоссариев на основе изучения соотношения формы и значения слов.

3. Проводить специальные междисциплинарные научно-исследовательские работы на основе теории семантического поля.

По первому направлению Ш. Рахматуллаев (сема и словосочетание), Э. Бегматов (лексические пласты), И. Кочкортоев (словозначение и валентность), Н. Махмудов (семантико-синтаксическая асимметрия), Исследовательские работы А. Нурмонова (систематическая анализ языковых уровней), Х. Нематов и Р. Расулов (основы системной лексикологии) имели большое значение в выводе лексикологии узбекского языка на новый качественный уровень. Например, в учебном пособии Х. Нематова и Р. Расулова «Основы системной лексикологии узбекского языка» содержится непротиворечивая научная информация о лексемах, немемах, семемах, лексическом значении, предметных группах лексем, значимых группах лексем. дано. В книге делается попытка выявить сходство (парадигматические), иерархические (иерархические) и последовательные (синтагматические) отношения между языковыми единицами.

В учебном пособии Х. Нематова и Р. Расулова «Основы системной лексикологии узбекского языка»: «В системной лексикологии каждая область (профессия, обряд, обычай, имена людей, научные термины) изучаются как отдельно названные лексические системы. Каждое поле имеет свои лексем, синонимические и антонимические ряды, СМЛ (содержательные группы лексем), СМТ (тематические группы и области лексем). Каждая из них рассматривается как отдельная, относительно самостоятельная система. Это разумное и самоочевидное мнение.

Проф. по мнению Э. Бегматова, систематичность в лексике не так очевидна, как в других уровнях языка. Лексические единицы значительно многочисленнее фонем и морфем и обладают периодической неустойчивостью. Поэтому выявить и исследовать лексикон в целом не представляется возможным. Тем не менее, существуют определенные приемы и методы научной классификации лексической системы.

Поэтому изучение тематических направлений лексем, смысловых групп и групп лексем, духовных связей между ними составляет одно из перспективных направлений лексикологии узбекского языка.

Второе направление характеризуется детальным исследованием лексических единиц в рамках определенной темы, выявлением их языковых признаков, созданием словарей и глоссариев различного назначения.

В качестве примеров можно привести фразеологизмы и омонимы Ш. Рахматуллаева, синонимы А. Ходжиева, антонимы авторского коллектива,

паремиологические единицы Х. Бердиёрова, Р. Расулова и другие словари. В этих словарях раскрываются их парадигматические и синтагматические особенности на основе внутренних и внешних отношений лексем. Например, Ш.Рахматуллаев сделал соответствующие выводы о семантической природе словосочетаний, внутренней синтаксической конструкции, парадигматических формах, синтаксическом контексте и варьировании. Мы не ошибемся, если скажем, что они, в свою очередь, вместе с другими научными воззрениями послужили толчком для развития третьего направления системно-структурной лингвистики.

В третьем направлении, т. е. проведении отдельных междисциплинарных научно-исследовательских работ на основе теории семантического поля, в основном началось в 70-80-е годы прошлого века. В связи с этим лексикология узбекского языка перешла из описательной стадии в новую теоретическую стадию. Этот этап характеризуется изучением лексики как целостной системы, состоящей из определенных семантических групп, отношений определенных смысловых элементов.

За прошедшие годы созданы десятки кандидатских диссертаций и монографий, в которых языковые единицы рассматриваются с точки зрения системно-структурной лингвистики с использованием собранных ценных материалов по профессиональной лексике, зоонимам и фитонимам узбекского языка. Изменились определения слов, обозначающих действие, состояние и знак. В кандидатских диссертациях И. Кочкортовой, Р. Расулова, С. Мухамедовой, С. Гиёсова, З. Хусаиновой, М. Расуловой, Р. Сафаровой, Г. Нематовой, Б. Гиличева, Н. Нишоновой с помощью ономаσιологического, компонентного анализа, валентного и структурного методов выявляются систематические свойства лексики узбекского языка.

Широко исследованы также причины объединения языковых единиц по законам диалектики, образования отдельных лексико-семантических групп и дифференциации их от других членов этой группы по определенным признакам. В частности, проанализирован феномен градуномии в докторских диссертациях О. Бозорова и кандидата Ш. Орифжоновой, феномен партонимии Б. Гиличева, феномен гипонимии Р. Сафаровой, феномен лишения в кандидатской диссертации. диссертации Л. Нематовой. Также среди работ, выполненных по третьему направлению, А.Абдуллаев, Р.Конгуров, З.Тахиров по системно-структурным особенностям лексем, выражающих оценку и отношение, А.Салкаламанидзе по семантико-синтаксису узбекских глаголов к.э.н. диссертационные группы, Х.

Муриддинова (глаголы, имитирующие звук), К. Рахмонбердиева (глаголы зрения), К. Халикова (глаголы действия), Т. Мусаева (глаголы смысла), О. Кандидатская и докторская диссертации Шарипова. (рабочие глаголы) и С. Мухаммедова.

Итак, в узбекском языкознании изучение языковых единиц на основе семантического поля имеет свою историю. Исследования в этой области активно продолжаются. Названия цветов в говорах являются одним из средств индивидуализации речи персонажа. Многие из этих слов приобретают в произведении собственное стилистическое значение и служат выполнению эстетической функции создания образов. Исследователи справедливо подчеркивают, что диалектная лексика играет важную роль в языке драматических произведений. Это мы наблюдаем во многих работах по изучению языка узбекских произведений искусства. В целом значение диалектной лексики велико в повышении ценности искусства слова в художественных произведениях. Это мы можем наблюдать во всех научных работах, где изучается язык художественного произведения. Например, исследователь Б. Файзуллаев обратил внимание на два разных способа индивидуализации речи персонажей посредством диалектики - придание своеобразной речи представителей диалекта в местности, где происходит действие повествования произведения, введение представителей других диалектов к месту, где происходит рассказ о произведении, и произносят свою речь. Рассматривая лексические особенности эпоса «Алпомыш», С.Турсунов изучает диалектную лексику в ней, разделяя ее на лексические, грамматические, фонетические и фразеологические диалектизмы.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2018. – B.62.
2. Asqarova M.A., Qosimova K., Jamolxonov H. O‘zbek tili. –Toshkent: O‘qituvchi, 1989.-280 b.
3. Asqarov A. O‘zbek xalqining etnogenezi va etnik tarixi. Toshkent, “Universitet”, 2007, 235-bet.
4. Avlaqulov Y. O‘zbek tili onomastik birliklarining lingvistik tadqiqi. NDA, Toshkent, 2012.
5. Axmetova E.R. Nazvaniya ovosheyi fruktov v tatarskom yazike: Kazan, 2012.–S.29.
6. **Bafoev B. Ko‘hna so‘zlar tarixi. T., Fan, 1991. 152 b.**
7. Begmatov E. Hozirgi o‘zbek adabiy tilining leksik qatlamlari. – Toshkent: Fan, 1985.